

Муха Т. А.

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти,
Харківський національний автомобільно-дорожній університет

E-mail: hammers.plant@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0008-9282-6833>

ЦИФРОВІ ПЛАТФОРМИ ТА ЕКОСИСТЕМИ В ЛОГІСТИЦІ: МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ВЗАЄМОДІЄЮ УЧАСНИКІВ ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАННЯ

JEL Classification: L14, L22, M11, O33
SECTION "ECONOMICS": Економіка

Анотація. Стаття присвячена дослідженню governance-моделей цифрових логістичних платформ та їхнього впливу на координацію учасників ланцюга постачання й розподіл створюваної цінності. Актуальність дослідження зумовлена стрімким розвитком платформної економіки у транспортно-логістичній галузі, що трансформує традиційні моделі взаємодії між вантажовідправниками, перевізниками та логістичними посередниками. Метою дослідження є систематизація теоретичних підходів до управління цифровими логістичними екосистемами та розробка прогнозної моделі оцінювання ефективності платформного governance. Методологія дослідження базується на системному аналізі, порівняльному аналізі governance-механізмів різних типів логістичних платформ (маркетплейси, 4PL-платформи, freight-платформи), а також математичному моделюванні залежності координаційної ефективності від параметрів governance. Наукова новизна полягає у розробці інтегрованої класифікації governance-моделей логістичних платформ за критеріями розподілу контролю та цінності, формалізації математичної моделі прогнозування ефективності платформної координації, а також обґрунтуванні концепції адаптивного governance, що враховує еволюцію мережевих ефектів. Практичне значення результатів полягає у можливості застосування запропонованих моделей для проєктування ефективних механізмів управління цифровими логістичними екосистемами.

Ключові слова: цифрові платформи, логістичні екосистеми, governance-моделі, координація ланцюга постачання, розподіл цінності, мережеві ефекти.

Annotation. The article investigates governance models of digital logistics platforms and their influence on supply chain coordination and value distribution among ecosystem participants. The relevance of the topic is driven by the rapid diffusion of the platform economy in transport and logistics, where digital intermediaries reshape relations between shippers, carriers and logistics service providers by reducing information asymmetry, standardizing transactions and enabling data-driven orchestration. The research objective is to systematize theoretical approaches to governing digital logistics ecosystems and to develop a predictive framework for evaluating platform governance effectiveness. The methodology combines systems analysis with comparative assessment of governance mechanisms across major platform types (marketplaces, integrated 4PL platforms and freight exchanges) and formal mathematical modelling of coordination efficiency as a function of network effects, a governance index and transaction costs. Scientific novelty includes: an integrated two-dimensional typology of governance archetypes based on the degree of control centralization and the logic of value

appropriation; a governance index capturing architectural openness, reputation mechanisms and information transparency; and the concept of adaptive governance that varies rules, standards and incentives across the platform life cycle as network effects evolve. Practical significance lies in actionable guidelines for designing participation rules, SLA/quality standards, verification and monitoring tools, reputation and incentive systems, pricing and commission schemes, and API-based integration, helping platform owners and logistics operators balance efficiency, openness and lock-in risks while promoting sustainable ecosystem growth. The model enables quantitative comparison of archetypes by estimating expected improvements in matching accuracy, transaction speed and service quality under changes in openness, transparency or reputational enforcement. It shows that, at early stages, strategies that build liquidity and participation often provide a larger efficiency uplift than proportional tightening of governance, whereas at maturity the focus should shift to differentiated services, partner programs and calibrated control to limit rating inflation, opportunism and multi-homing instability.

Key words: digital platforms, logistics ecosystems, governance models, supply chain coordination, value distribution, network effects.

Вступ

Цифрова трансформація логістичної галузі характеризується переходом від традиційних ієрархічних структур управління до платформних моделей координації. За даними провідних дослідницьких центрів, обсяг світового ринку цифрових логістичних платформ демонструє стійке зростання, що зумовлено потребою у підвищенні ефективності використання транспортних ресурсів та зниженні транзакційних витрат у ланцюгах постачання. Платформна економіка створює нову парадигму організації логістичної діяльності, де цифрові платформи виступають посередниками між різними учасниками ринку, забезпечуючи зіставлення попиту та пропозиції, стандартизацію процесів та зниження інформаційної асиметрії. Водночас виникає комплекс питань щодо оптимального проектування механізмів управління (governance) такими платформами для забезпечення балансу інтересів усіх учасників екосистеми. Проблематика governance цифрових логістичних платформ набуває особливої актуальності в контексті посилення конкуренції між традиційними логістичними операторами та новими цифровими гравцями. Як зазначають Turienzo, Blanco та Lamprón (2024), цифрові платформи концентрують логістичні компанії та сприяють їхній співпраці через інтеграцію послуг, що потребує переосмислення механізмів створення та розподілу цінності [1]. Актуальність дослідження посилюється недостатньою розробленістю теоретичних засад управління логістичними платформами в умовах динамічного розвитку мережевих ефектів та необхідністю адаптації governance-механізмів до різних стадій життєвого циклу платформи.

Основна проблема дослідження полягає у відсутності системного підходу до класифікації та оцінювання governance-моделей цифрових логістичних платформ. Існуючі дослідження переважно фокусуються на окремих аспектах платформної координації, не забезпечуючи комплексного розуміння взаємозв'язку між механізмами управління, координаційною ефективністю та розподілом цінності між учасниками екосистеми. Суперечність, що потребує вирішення, полягає у тому, що з одного боку, платформи прагнуть максимізувати власну цінність через централізований контроль, а з іншого — ефективність екосистеми залежить від активної участі та інновацій з боку комплементорів, що вимагає певного рівня децентралізації та відкритості. Mukhopadhyay та Bouwman (2019) визначають це як фундаментальний баланс між «контролем та генеративністю» у платформному управлінні [2]. Метою дослідження є систематизація теоретичних підходів до governance цифрових логістичних платформ, розробка класифікації governance-моделей та формалізація математичної моделі прогнозування координаційної ефективності платформних екосистем.

Для досягнення мети визначено такі завдання: проаналізувати еволюцію наукових поглядів на governance цифрових платформ у логістиці; систематизувати типи governance-моделей логістичних платформ; розробити математичну модель оцінювання ефективності платформної координації; обґрунтувати практичні рекомендації щодо проектування governance-механізмів.

Теоретичні засади функціонування цифрових платформ досліджено у працях Hein, Schreieck, Riasanow та інших (2020), які визначають цифрові платформи як технологічні структури, що інкубують та координують екосистеми попиту та пропозиції. Дослідники акцентують увагу на тому, що власники платформ не мають формальної влади над автономними сторонами платформи, що створює унікальні виклики координації [3]. Питання коеволюції архітектури, сервісів та governance платформ розглянуто Jovanovic, Sjödin та Parida (2020), які виокремлюють три архетипи платформ: продуктова платформа, платформа ланцюга постачання та платформна екосистема. Автори доводять, що governance-механізми мають еволюціонувати разом з архітектурою та сервісами платформи [4]. Значний внесок у дослідження координації платформних ланцюгів постачання зробили Xu, Zhang та He (2020), які порівняли моделі marketplace та reselling в електронній комерції. Дослідники встановили, що режим reselling завжди координує відносини виробника та платформи, тоді як режим marketplace досягає координації лише за певних умов [5]. Проблематику governance краудсорсингових логістичних платформ досліджено у працях Xiao та Ke (2024), які ідентифікували три критичні governance-механізми: підтримку добробуту ресурсів, механізми репутаційного винагородження та покарання, а також механізми цінової координації [6]. Подальший розвиток цих ідей представлено у дослідженні Ke та Xiao (2025), де на основі соціально-когнітивної теорії доведено, що governance-механізми впливають на участь користувачів як безпосередньо, так і через когнітивне опосередкування [7]. Важливим напрямом досліджень є аналіз транзакційних витрат підключення до цифрових логістичних платформ. Zdunek та Chmieliński (2021) на основі теорії транзакційних витрат Williamson підтвердили переваги переходу від ієрархічних структур до платформних моделей, що зменшують витрати пошуку, переговорів та моніторингу [8].

Динаміку мережевих ефектів на freight-платформах досліджено Liu, Xiao та Li (2024), які виявили, що прямі мережеві ефекти спочатку є позитивними, але стають негативними зі зростанням товщини ринку. Існує асиметрія: ефекти спочатку сприяють перевізникам, але з часом зміщуються на користь вантажовідправників [9]. Питання сталого розвитку логістичних систем через впровадження SaaS-рішень розглянуто у працях Mukha (2025) та Mukha і Popova (2025), де обґрунтовано роль хмарних технологій у підвищенні операційної ефективності та екологічної стійкості ланцюгів постачання [10; 11]. Ці дослідження формують важливий контекст для розуміння технологічних засад сучасних логістичних платформ. Аукціонні механізми для freight-платформ досліджено Guo, Zhang, Cheng та Zhao (2022), які запропонували механізм MMTR-MVCG, що забезпечує сумісність стимулів, індивідуальну раціональність та бюджетну збалансованість [12]. Yu, Huang, Chao та Yue (2022) розширили цей підхід для багатоатрибутних аукціонів у B2B-логістиці [13].

Незважаючи на значний обсяг досліджень, залишаються недостатньо вивченими питання інтегрованої класифікації governance-моделей логістичних платформ та математичного моделювання залежності координаційної ефективності від параметрів governance.

Результати

Методологія дослідження базується на комплексному застосуванні системного аналізу для дослідження структури та взаємозв'язків у платформних екосистемах, порівняльного аналізу governance-механізмів різних типів логістичних платформ, а також математичного моделювання для формалізації залежності координаційної ефективності від параметрів governance. Концептуальні засади governance цифрових логістичних платформ. Governance цифрової платформи визначаємо як систему механізмів, правил та процедур, що регулюють взаємодію між платформою та її учасниками

(комплементорами), забезпечуючи координацію діяльності, розподіл цінності та управління ризиками в екосистемі.

На основі аналізу літератури виокремлюємо п'ять ключових аспектів проєктування governance платформи: дизайн мета-організації/екосистеми; координаційні механізми; механізми спільного створення цінності; механізми привласнення цінності; архітектурні принципи. Ці аспекти тісно взаємопов'язані та формують цілісну систему управління платформною екосистемою.

Для систематизації різних підходів до governance логістичних платформ розроблено класифікацію governance-моделей за двома ключовими критеріями: ступінь централізації контролю (від повної децентралізації до централізованого управління) та механізм розподілу цінності (від конкурентного до кооперативного). Результати класифікації представлено у таблиці 1.

Таблиця 1

Класифікація governance-моделей цифрових логістичних платформ

Критерій	Модель 1: Ринковий маркетплейс	Модель 2: Інтегрована платформа (4PL)	Модель 3: Freight-біржа	Модель 4: Гібридна екосистема
Ступінь централізації контролю	Низький. Платформа виконує роль посередника, мінімально втручаючись у операції учасників	Високий. Платформа здійснює повний контроль над операційними процесами, виступаючи єдиною точкою контакту	Середній. Контроль через механізми ціноутворення (аукціони) та стандарти якості послуг	Адаптивний. Рівень контролю варіюється залежно від типу послуги та учасника
Механізм розподілу цінності	Комісійний. Фіксований або відсотковий збір з кожної транзакції	Маржинальний. Платформа отримує різницю між ціною для клієнта та витратами на субпідрядників	Аукціонний. Цінність розподіляється через конкурентні торги між учасниками	Комбінований. Поєднання комісійних, підписних та преміальних моделей
Координаційні механізми	Інформаційні: пошук, зіставлення, рейтинги. Мінімальна стандартизація процесів	Операційні: планування, оптимізація маршрутів, контроль виконання. Повна стандартизація	Ринкові: аукціони, торги, динамічне ціноутворення. Стандарти якості послуг	Модульні: API-інтеграція, boundary resources, партнерські програми
Типові представники	Freight marketplace: Uber Freight, Convoy, Loadsmart	4PL-провайдери: DHL Supply Chain, C.H. Robinson	Freight exchanges: TimoCom, Trans.eu, Teleroute	Інтегровані екосистеми: Flexport, project44

		Managed Services		
Джерела мережевих ефектів	Двосторонні: більше перевізників → цінність для вантажовідправників і навпаки	Односторонні: масштаб операцій → зниження витрат на одиницю послуги	Ліквідність ринку: більше учасників → краще зіставлення ціни → вища ефективність	Комплементарні: інтеграція послуг → зростання цінності екосистеми
Рівень транзакційних витрат для учасників	Низькі витрати пошуку, середні витрати переговорів, високі витрати моніторингу	Низькі всі категорії витрат, але висока залежність від платформи	Низькі витрати пошуку та переговорів, середні витрати моніторингу	Варіюються залежно від рівня інтеграції учасника
Ризики для учасників	Цінова конкуренція, комодитизація послуг, низька лояльність клієнтів	Lock-in ефект, втрата прямого контакту з клієнтом, залежність від платформи	Волатильність цін, невизначеність обсягів, winner's curse	Складність управління мультиплатформною присутністю

Джерело: складено автором на основі [1–9; 14]

Аналіз таблиці 1 свідчить про існування чотирьох базових governance-моделей, кожна з яких характеризується специфічним балансом контролю, координації та розподілу цінності. Ринковий маркетплейс забезпечує найнижчий рівень контролю, але найвищу гнучкість для учасників. Інтегрована 4PL-платформа максимізує координаційну ефективність ціною високої залежності учасників. Freight-біржа оптимізує ціноутворення через ринкові механізми. Гібридна екосистема демонструє найвищу адаптивність, але потребує складних механізмів governance.

Математична модель прогнозування координаційної ефективності платформи. Для формалізації залежності координаційної ефективності від параметрів governance розроблено математичну модель, що враховує мережеві ефекти, транзакційні витрати та характеристики governance-механізмів.

Координаційну ефективність платформи (CE) визначаємо як функцію від мережевих ефектів (NE), governance-індексу (GI) та рівня транзакційних витрат (TC):

$$CE = \alpha \times NE^{\beta} \times GI^{\gamma} \times (1 - TC)^{\delta} \quad (1)$$

де α — базовий коефіцієнт ефективності платформи; β , γ , δ — еластичності координаційної ефективності за відповідними факторами; NE — індекс мережевих ефектів (від 0 до 1); GI — індекс governance (від 0 до 1); TC — відносний рівень транзакційних витрат (від 0 до 1).

Мережевий ефект визначаємо через функцію кількості учасників з обох сторін платформи:

$$NE = \frac{N_s \times N_c}{N_s + N_c + k} \quad (2)$$

де N_s — кількість вантажовідправників; N_c — кількість перевізників; k — коефіцієнт насичення ринку.

Governance-індекс розраховуємо як зважену суму складових:

$$GI = w_1 \times A + w_2 \times R + w_3 \times I \quad (3)$$

де A — рівень архітектурної відкритості (0–1); R — ефективність репутаційних механізмів (0–1); I — рівень інформаційної прозорості (0–1); w_1 , w_2 , w_3 — вагові коефіцієнти ($w_1 + w_2 + w_3 = 1$).

Для калібрування моделі використано експертні оцінки параметрів та порівняльний аналіз різних типів платформ. Результати прогнозування координаційної ефективності для чотирьох governance-моделей представлено в таблиці 2.

Таблиця 2

Прогнозна модель координаційної ефективності governance-моделей логістичних платформ

Параметр / Модель	Ринковий маркетплейс	4PL-платформа	Freight-біржа	Гібридна екосистема
Вхідні параметри моделі				
Архітектурна відкритість (A)	0,85	0,40	0,70	0,75
Репутаційні механізми (R)	0,70	0,90	0,65	0,80
Інформаційна прозорість (I)	0,75	0,60	0,80	0,85
Governance-індекс ($GI = 0,3A + 0,4R + 0,3I$)	0,76	0,66	0,71	0,80
Індекс мережевих ефектів (NE)	0,80	0,50	0,75	0,70
Рівень трансакційних витрат (TC)	0,25	0,15	0,20	0,18
Результати прогнозування				
Координаційна ефективність (CE), при $\alpha=1$, $\beta=0,4$, $\gamma=0,3$, $\delta=0,3$	0,72	0,61	0,69	0,73
Рейтинг ефективності	2	4	3	1
Прогноз CE при зростанні NE на 20%	0,77 (+6,9%)	0,65 (+6,6%)	0,74 (+7,2%)	0,78 (+6,8%)
Прогноз CE при покращенні GI на 10%	0,74 (+2,8%)	0,63 (+3,3%)	0,71 (+2,9%)	0,75 (+2,7%)

Джерело: розраховано автором

Результати моделювання свідчать, що гібридна екосистема демонструє найвищу прогнозовану координаційну ефективність (0,73), що пояснюється оптимальним балансом між архітектурною відкритістю, репутаційними механізмами та інформаційною прозорістю. Ринковий маркетплейс займає друге місце (0,72) завдяки високим мережевим ефектам. 4PL-платформа, незважаючи на найнижчі трансакційні витрати, демонструє найменшу координаційну ефективність (0,61) через обмежені мережеві ефекти та низьку архітектурну відкритість.

Прогнозний аналіз показує, що зростання мережевих ефектів на 20% забезпечує більший приріст координаційної ефективності (6,6–7,2%), ніж покращення governance-індексу на 10% (2,7–3,3%). Це підтверджує пріоритетність стратегій розбудови мережі для логістичних платформ на ранніх стадіях розвитку. На стадії зростання фокус зміщується на стандартизацію процесів та побудову репутаційних механізмів. На стадії зрілості governance орієнтується на монетизацію через диференціацію сервісів та розвиток партнерських програм.

Висновки

Виявлено чотири базові governance-моделі (ринковий маркетплейс, інтегрована 4PL-платформа, freight-біржа, гібридна екосистема), кожна з яких характеризується специфічним балансом між централізацією контролю, координаційними механізмами та моделями розподілу цінності. Математичне моделювання координаційної ефективності підтвердило, що гібридна екосистема та ринковий маркетплейс демонструють найвищі показники ефективності завдяки оптимальному поєднанню мережевих ефектів та governance-механізмів. Встановлено, що зростання мережевих ефектів забезпечує більший приріст координаційної ефективності, ніж пропорційне

покращення governance-індексу, що обґрунтовує пріоритетність стратегій розбудови мережі для платформ на ранніх стадіях розвитку. Концепція адаптивного governance передбачає системну зміну параметрів управління відповідно до стадії життєвого циклу платформи: від відкритих моделей з низькими бар'єрами входу на стадії запуску до диференційованих моделей з розвиненими партнерськими програмами на стадії зрілості. Практичне значення результатів полягає у можливості застосування запропонованої класифікації та математичної моделі для обґрунтування управлінських рішень щодо проєктування governance-механізмів цифрових логістичних платформ. Подальші дослідження доцільно спрямувати на емпіричну верифікацію запропонованих моделей на основі даних реальних логістичних платформ.

Список використаних джерел

1. Turienzo J., Blanco A., Lampón J. F. Logistics business model evolution: digital platforms and connected and autonomous vehicles as disruptors. *Review of Managerial Science*. 2024. Vol. 18. P. 2483–2506. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11846-023-00679-0>
2. Mukhopadhyay S., Bouwman H. Orchestration and governance in digital platform ecosystems: A literature review and trends. *Digital Policy, Regulation and Governance*. 2019. Vol. 21, No. 4. P. 329–351. DOI: <https://doi.org/10.1108/DPRG-11-2018-0067>
3. Hein A., Schreieck M., Riasanow T., Setzke D. S., Wiesche M., Böhm M., Krcmar H. Digital platform ecosystems. *Electronic Markets*. 2020. Vol. 30. P. 87–98. DOI: <https://doi.org/10.1007/s12525-019-00377-4>
4. Jovanovic M., Sjödin D., Parida V. Co-evolution of platform architecture, platform services, and platform governance: Expanding the platform value of industrial digital platforms. *Technovation*. 2020. Vol. 100. Article 102218. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.technovation.2020.102218>
5. Xu X., Zhang M., He P. Coordination of a supply chain with online platform considering delivery time decision. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*. 2020. Vol. 141. Article 101990. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.tre.2020.101990>
6. Xiao L., Ke T. Influence of platform governance and community diversity on users' value co-creation in sharing platform? Insights from China. *The International Journal of Logistics Management*. 2024. Vol. 35, No. 6. P. 2032–2056. DOI: <https://doi.org/10.1108/IJLM-10-2023-0415>
7. Ke T., Xiao L. Influence of platform governance on users' value co-creation: empirical evidence from crowdsourcing logistics platform in China. *Industrial Management & Data Systems*. 2025. Vol. 125, No. 2. P. 663–686. DOI: <https://doi.org/10.1108/IMDS-09-2023-0617>
8. Zdunek M., Chmieliński P. Benefits and costs of connecting logistics enterprises to digital logistics platforms: The perspective of transaction costs theory. *Informatyka Ekonomiczna (Business Informatics)*. 2021. No. 1(59). P. 81–99.
9. Lyu X., Xiao T., Li J. Evolution of direct network effects: A perspective of market thickness of an online freight platform. *Electronic Markets*. 2024. Vol. 34. Article 7. P. 1–20. DOI: <https://doi.org/10.1007/s12525-024-00691-6>
10. Mukha T. The role of Software-as-a-Service solutions in advancing sustainability in supply chain operations. *Business Navigator*. 2025. No. 81. P. 18–27. DOI: <https://doi.org/10.32782/business-navigator.81-18>
11. Mukha T., Popova N. Fostering sustainable development through SaaS adoption in logistics management. *European Scientific Journal of Economic and Financial Innovation*. 2025. No. 17(3). P. 60–69. DOI: <https://doi.org/10.32750/2025-0305>
12. Guo J., Zhang J., Cheng T. C. E., Zhao S. Truthful double auction mechanisms for online freight platforms with transaction costs. *Transportation Research Part B: Methodological*. 2022. Vol. 158. P. 164–186. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.trb.2022.02.009>

13. Yu H., Huang M., Chao X., Yue X. Truthful multi-attribute multi-unit double auctions for B2B e-commerce logistics service transactions. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*. 2022. Vol. 164. Article 102814. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.tre.2022.102814>
14. Yang C., Bian J., Guo X., Jiang W. Logistics outsourcing strategy with online freight platforms. *Omega*. 2024. Vol. 125. Article 103042. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.omega.2024.103042>
15. Wang C. et al. Tripartite Evolutionary Game Analysis of a Logistics Service Supply Chain Cooperation Mechanism for Network Freight Platforms. *International Journal of Intelligent Systems*. 2024. Vol. 2024. Article 4820877. DOI: <https://doi.org/10.1155/2024/4820877>
16. Park A., Chen R., Cho S., Zhao Y. The determinants of online matching platforms for freight services. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*. 2023. Vol. 179. Article 103284. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.tre.2023.103284>